

APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA DIDÁTICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE FISIOLOGIA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Emanuele Vitória Rodrigues De Souza ¹
Daniele Matos De Moura Brasil ²

RESUMO: O presente estudo trata-se de um relato de experiência desenvolvido no âmbito da monitoria de Fisiologia do curso de enfermagem, com o objetivo de avaliar a aplicação do Instagram como uso de ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem. Foram elaboradas postagens sobre o sistema circulatório, cardíaco, o sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA), e estratégias de estudo. Durante o período analisado, os resultados apontaram boa aceitação, com média de 110 curtidas e 2,9 mil visualizações em 30 dias. Os alunos destacaram a clareza das explicações e a linguagem atrativa. Conclui-se que o uso de mídias digitais pode contribuir para um aprendizado mais acessível, dinâmico, e próximo da realidade dos estudantes.

Palavras Chaves: Instagram educativo; Fisiologia; Tecnologias digitais.

¹Dicente do Curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE) e monitora da disciplina de Fisiologia Humana. E-mail: emanuelevitoria1236@gmail.com

² Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), e especialista da modalidade em residência da saúde da mulher e da criança pela UECE, mestre em ciências medico-cirúrgicas pela UFC. E-mail: danielebrasil@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As mídias sociais podem proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem mais envolvente e eficiente, auxiliando em áreas como a melhoria do desempenho acadêmico e da motivação (Meiryani, 2021; Ferreira, 2024). Considerando que os estudantes passam boa parte do tempo conectados, essa proposta se relaciona diretamente com o conceito de metodologias ativas, e inserir essas ferramentas no contexto educacional pode tornar o processo de aprendizagem mais próximo da realidade dos mesmos.

Nesse sentido, é importante destacar que a fisiologia, por se tratar de um estudo sobre funcionamento do corpo humano, é favorecida quando utilizamos recursos visuais (Guyton; Hall, 2021). O campo da fisiologia nos permite compreender desde mecanismos “básicos”, como a respiração e a circulação sanguínea, até interações mais elaboradas entre sistemas, como a regulação hormonal, tornando seu estudo indispensável na formação da saúde.

O uso do Instagram, nesse contexto, surge como uma alternativa didática para simplificar a linguagem científica e facilitar o acesso ao conteúdo. Esse recurso torna-se especialmente relevante em disciplinas complexas, como a fisiologia, em que a grande quantidade de conceitos e termos técnicos pode dificultar a compreensão (Silva, 2021).

Diante desse cenário, desenvolveu-se o presente projeto, que consiste na criação de um perfil no Instagram voltado para o ensino de fisiologia. A proposta busca tornar os conteúdos mais acessíveis, dinâmicos e atrativos para os estudantes, o espaço foi planejado para disponibilizar conteúdos em diferentes formatos como posts informativos, reels, quizzes, e materiais visuais. O projeto também prevê a coleta de feedback dos estudantes, permitindo avaliar a efetividade do recurso e identificar formas de aprimorar a aprendizagem.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como um relato de experiência, desenvolvido no contexto da monitoria acadêmica de fisiologia do curso de Enfermagem da universidade Unigrande, com o objetivo de avaliar a aplicação de um perfil no Instagram como recurso didático para o ensino de fisiologia.

Foi criado um perfil no Instagram com finalidade de disponibilizar conteúdos em diferentes formatos, como posts informativos, vídeos curtos, conhecidos na plataforma como *reels*, *quizzes* e materiais visuais, com foco na simplificação da linguagem científica e no estímulo ao engajamento dos estudantes.

Para avaliar a percepção dos estudantes sobre a efetividade dos recursos, foi aplicado um formulário contendo questões sobre clareza, relevância e interatividade dos conteúdos publicados. A participação dos estudantes foi voluntária, garantindo o anonimato e a confidencialidade. As respostas obtidas por meio do formulário foram analisadas de forma qualitativa, permitindo identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria na abordagem didática e na forma de apresentar os conteúdos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da aplicação da tecnologia didática proposta, como mencionado anteriormente, foi possível desenvolver um perfil educativo no Instagram, composto

por 10 postagens publicadas entre setembro de 2025 e o presente momento. O conteúdo produzido, abordou predominantemente, o sistema circulatório e cardíaco, além de temas complementares como o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), estratégias para estudo em casa, e uma apresentação sobre a equipe docente e as monitoras, com o intuito de promover uma maior interação com os discentes.

A análise das interações mostrou uma média 8 a 20 curtidas em cada post, totalizando cerca de 110 curtidas no conjunto geral, indicando uma boa aceitação por parte dos seguidores, e um expressivo envolvimento dos estudantes com o material compartilhado. Além das publicações fixas, o grupo também realizou postagens nos *storys*, que obtiveram maior interação e retorno imediato dos alunos, especialmente por meio de enquetes e questionamentos interativos. Durante o período de 7 de setembro e 6 de outubro de 2025, o perfil alcançou uma média de 2,9 mil visualizações. Sobre a análise dos *feedbacks*, evidenciou que os alunos demonstraram participação constante, tanto nas publicações do *feed* quanto nos *storys*. Os *feedbacks* recebidos ressaltaram a clareza e didática das explicações, bem como a boa organização dos conteúdos, um espaço de diálogo e participação ativa. Entre as sugestões de aprimoramento, destacou-se a demanda por vídeos curtos e informativos, maior número de perguntas interativas e a incrementação do reforço visual das postagens.

Algumas críticas construtivas, em sua maioria, apontaram a necessidade de reduzir a quantidade de texto em determinadas postagens, sugerindo a adoção de postagens mais concisas para manter a atenção dos seguidores.

Os resultados obtidos corroboram a importância da integração de tecnologias digitais, no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a construção ativa do conhecimento, e o interesse dos alunos. Pesquisas de Moran (2015) e Kenski (2012), indicam que os usos de mídias digitais favorecem práticas pedagógicas mais interativas, participativas e contextualizadas, alinhadas com as características e necessidades dos estudantes.

Dessa forma, a implementação do Instagram como ferramenta de apoio ao ensino de fisiologia, demonstrou ser uma estratégia eficaz na aproximação entre os conteúdos teóricos e a realidade dos alunos, estimulando a curiosidade, e aprofundamento no estudo do tema.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do relato de experiência evidencia que a utilização de um perfil educativo no Instagram, contribui de forma significativa para o envolvimento ativo dos alunos e a compreensão de conteúdos de fisiologia. O perfil educativo possibilitou a abordagem de assuntos complexos de maneiras interativas e contextualizadas. Os feedbacks apontaram a relevância de conteúdos organizados, linguagem acessível e conteúdos visualmente atrativos.

Isso evidencia que o projeto confirma a relevância de mídias digitais como ferramentas pedagógicas, podendo ser replicado em outras disciplinas e contextos pedagógicos, fortalecendo práticas de ensino inovadoras e alinhadas as necessidades dos estudantes.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Leandra Lauana Izídio; SOUSA, Reudismam Rolim de. Uma revisão sistemática sobre as mídias sociais e seus efeitos na melhoria da qualidade da educação. RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar, [S. l.], v. 5, n. 6, p. e565317, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i6.5317. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/5317>. Acesso em: 16 set. 2025.

GUYTON, A, C.; HALL, J, E, Tratado de Fisiologia Medica. 14. Ed. Rio de Janeiro: elsevier, 2021.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2012. Disponível em: <https://www.papirus.com.br>. Acesso em: 7 out. 2025.

MEIRYANI. The utilization of social media in learning accounting information systems. In: 2020 2nd International Conference on Video, Signal and Image Processing (VSIP '20), 2021. Proceedings... p. 61–65. DOI: 10.1145/3442705.3442715. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3442705.3442715>. Acesso em: 16 set. 2025.

MORAN, José. Educação híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando de Mello (org.). Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. p. 27–45.

SILVA, M. P. N.; CRUZ, F. N. I. da. Avaliação do processo de monitoria da disciplina Fisiologia Humana: um relato de experiência. Revista de Instrumentos, Modelos e Políticas em Avaliação Educacional, [S. l.], v. 2, n. 1, p. e021003, 2021. DOI: 10.51281/impa.e021003. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/impa/article/view/5294>. Acesso em: 25 set. 2025.